

Proposition de communication
Colloque
« Peinture d'histoire, peinture à histoires ?
Procédés narratifs dans la peinture européenne du XIX^e s. »
(Paris, 13-14 juin 2024)

**Le cosaque et le kobzar :
la peinture historique ukrainienne et la question du biais narratif**

Chacun connaît les *Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie* (1891) d'Ilya Répine. L'histoire que ce tableau d'histoire raconte semble simple : des cosaques confient à un scribe et à son « assistant » le soin de coucher sur le papier une lettre d'insultes qu'ils veulent envoyer au sultan. Mais qui sont le scribe et son assistant ? Le modèle du scribe n'est autre que l'historien et ethnographe d'origine cosaque Dmytro Yavornytskyi, qui publiera en 1892 une *Histoire des cosaques zaporogues* illustrée par Répine lui-même. Et le modèle de l'« assistant » est le peintre ukrainien Porfyryi Martynovytsch, disciple de Répine. À quoi s'ajoute que, si Répine a pu peindre ce tableau (qui fait aussi écho à l'*Enéide* (1798) de Kotliarevskyi – véritable chef d'œuvre du burlesque ukrainien), c'est parce qu'en 1880, il a voyagé sur les traces des cosaques, conseillé dans le choix de son itinéraire par l'historien et ethnographe ukrainien Mykola Kostomarov. Lequel a, à la fin des années 1870, publié justement une prétendue lettre des cosaques au sultan, dont Répine a pris connaissance, tout en gardant en tête la réputation d'apocryphe de tous les documents de cette sorte. Ainsi, Répine, par ce choix des modèles, désigne les Ukrainiens comme les sources du savoir historique et culturel sur les cosaques qu'il reverse dans son tableau : c'est donc bien en adoptant un point de vue ukrainien qu'il raconte picturalement l'histoire de ces cosaques. Et ce alors que, maître pétersbourgeois, il peint en une époque où, consécutivement à l'oukase d'Ems, la culture ukrainienne est opprimée ; et où le cosaque, en sa qualité d'Ukrainien indomptable, est plus que jamais une figure polémique.

De là la question que je voudrais aborder dans ma communication à partir du cas de la peinture d'histoire ukrainienne/de la peinture de l'histoire ukrainienne : cette question, c'est celle du biais narratif dans la peinture d'histoire.

Outre le tableau de Répine, je m'arrêterai sur deux autres cas, l'un situé (historiquement) en amont de l'œuvre de Répine, l'autre en aval.

Le premier cas, c'est celui du peintre et écrivain ukrainien Taras Chevtchenko, référence incontournable de qui peint l'histoire cosaque à la fin du XIX^e siècle. Auteur, avec les *Haidamaks* (1841), d'une vaste ode aux troupes cosaques du XVIII^e siècle, Chevtchenko est aussi le dessinateur des « Présents de Tchygyryn, 1649 » (1844, in *L'Ukraine pittoresque*). L'image représente les ambassades turque, polonaise et russe auprès du hetman Bogdan Khmelnytskyi dans la capitale des cosaques, alors que ces derniers songent à s'allier aux Ottomans. Là encore, la question des sources auxquelles puise le peintre éclaire celle du biais narratif dans le tableau. Chevtchenko s'inspire de sa lecture d'une *Histoire des Russes* (1846) à l'auteur incertain, qui, non encore publiée au moment de la réalisation des « Présents de Tchygyryn », circule cependant déjà sous forme manuscrite, car elle est considérée comme un manifeste en faveur de l'autonomie ukrainienne. Or, comme l'a établi quelque vingt-cinq ans plus tard l'historien ukrainien exilé à Genève Mikhaïlo Drahomanov, l'*Histoire des Russes* proteste contre la domination de l'esprit despotique, et milite pour les droits de l'homme et pour les valeurs humanistes de la culture européenne, auxquelles l'Ukraine aspire. D'où peut-être, dans l'image de Chevtchenko, la centralité écrasante des ambassadeurs impériaux, et la marginalité spatiale/ontologique des deux figures ukrainiennes : Khmelnytskyi lui-même, relégué près du mur, et qui semble à peine participer à la scène ; et le Cossaque Mamaï, légendaire barde joueur de kobza, qui, selon le procédé de la mise en abyme, apparaît sur un tableau au fond de la pièce.

Proposition de communication
Colloque
« Peinture d'histoire, peinture à histoires ?
Procédés narratifs dans la peinture européenne du XIX^e s. »
(Paris, 13-14 juin 2024)

L'autre cas que je voudrais prendre en considération est celui, collectif, des peintres ukrainiens qui, dans la continuité de Répine, pratiquent la peinture d'histoire ukrainienne alors même qu'il s'agit d'un genre impraticable, voire interdit. Ils peignent alors l'histoire cosaque en une époque d'essor des pratiques ethnographiques et folkloristiques – des pratiques qu'eux-mêmes contribuent à développer. Je m'intéresserai plus spécifiquement aux peintres ukrainiens – dont des disciples de Répine – qui accompagnent l'écrivaine Lessia Oukraïnka (amie de Dmytro Yavornytskyi) et le folkloriste, dessinateur et peintre Opanas Slastion (ami de Répine, pour qui, selon les témoignages de ses amis peintres, il jouait des *doumas* sur sa *kobza*), qui visitent les villages ukrainiens dans le but d'esquisser sur le vif des figures de cosaques et d'enregistrer, avec un phonographe, leurs chants. On assiste alors au croisement de figures mythiques et de figures historiquement situées : par exemple de celle du Cosaque Mamaï et de celle du ménestrel Ostap Veresai (qu'évoquera aussi Rilke dans ses *Histoires du bon dieu*, 1900). Or ce point de vue mi-léendaire mi-ethnographique se retrouvera dans *Les Antiquités ukrainiennes* (1900), continuation de l'*Ukraine pittoresque* de Chevtchenko, et sorte de recueil d'« Ukrainiens peints par eux-mêmes » auquel contribuent Yavornytskyi et les peintres d'histoire que sont Sergueï Vassilkovski et Nikolaï Samokish. Pour comprendre la teneur narrative des images de cet album et le point de vue qui s'y manifeste, il ne suffit pas de prendre connaissance des légendes. Il est utile de se référer aussi aux témoignages (notamment épistolaires) d'Oukraïnka, de Slastion et de leurs compagnons, pour comprendre comment les histoires de cosaques et les chants de kobzars que les dessinateurs ont réellement entendus avant de les retranscrire dans leurs images font écho aux narrations des « génies nationaux » (Kotliarevski, Gogol, Chevtchenko, Répine) de la littérature et de la peinture ukrainiennes (lesquels écrivent et peignent souvent depuis la Russie où ils sont installés).

Notice biobibliographique

« Postdoctoral Fellow » du Fonds national suisse à l'Université de Bâle (Osteuropa-Studien/Bereich Osteuropäische Geschichte/Slavisches Seminar) pour un projet intitulé « Gender and Nation in the Interpretations of Lesya Ukrainka's Works: Ukraine-Russian Empire-USSR, 1898-2022 », Nikol Dziub est titulaire de deux Masters (Université Taras Chevtchenko de Kyiv, 2009 ; ENS de Lyon, 2011) et docteur en littératures française, générale et comparée (Université de Haute-Alsace, 2015).

Ancienne chercheuse postdoctorale auprès de la Chaire Nizami Gandjavi de l'Université de Haute-Alsace, et lauréate en 2019 du Prix de la Fondation des Treilles et de la Fondation Catherine Gide, elle a publié deux essais (*Voyages en Andalousie au XIX^e siècle. La Fabrique de la modernité romantique*, Droz, 2018 ; « *Son arme était la harpe* ». *Pouvoirs de la femme et du barde chez Nizami et dans Le Livre de Dede Korkut*, LitVerlag, 2018), et a édité la correspondance entre André Gide et Fédor Rosenberg (Presses universitaires de Lyon, 2021). Spécialiste du voyage entre texte, peinture et illustration, elle s'intéresse également aux figurations littéraires, picturales et cinématographiques du barde. Elle a dirigé une dizaine de volumes collectifs et publié une soixantaine d'articles, parmi lesquels :

- (co-dir. avec Greta Komur-Thilloy), *Penser le multiculturalisme dans les marges de l'Europe*, Berlin, LitVerlag, « Studies on South East Europe », 2020.
- (co-dir. avec Frédérique Toudoire-Surlapierre), *Comparative Literature in Europe : Challenges and Perspectives*, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2019.
- (co-dir. avec Greta Komur-Thilloy), *L'Ashiq et le troubadour : perspectives transversales sur l'art de la poésie musicale*, Reims, Éditions et Presses Universitaires de Reims, 2017.
- « Des poèmes sans paroles: figuration du poète et esthétique poétique chez Sergueï Paradjanov », dans Nadja Cohen (dir.), *Un cinéma poétique ?*, Bruxelles, Impressions Nouvelles, 2021.

Proposition de communication
Colloque
**« Peinture d’histoire, peinture à histoires ?
Procédés narratifs dans la peinture européenne du XIX^e s. »**
(Paris, 13-14 juin 2024)

- « Paroles et images gelées. Le discours verbal et graphique sur le froid russe chez Doré, Sears et Dumas », dans Gilles Bertrand, Daniel Chartier, Alain Guyot, Marie Mossé et Anne-Élisabeth Spica (dir.), *Voyages illustrés aux pays froids (XVI^e-XIX^e siècles)*, Clermont-Ferrand, Presses de l’Université Blaise-Pascal, 2020.
- « Voyage et publicité dans les *Murray’s Handbooks for Travellers* », Mélodie Simard-Houde (dir.), *Mémoires du livre/Studies in Book Culture*, vol. 10, n° 1 : « Voyager dans la modernité : des moyens techniques aux supports imprimés de l’aventure », 2018, <https://doi.org/10.7202/1055403ar>
- « Le voyage entre texte, peinture et illustration », dans *Illustration and Intermedial Avenues*, Nancy, PUN-EDULOR, « Book Practices & Textual Itineraries », 2017.
- « Voyager en Andalousie entre histoire et légendes : impressions et conseils du baron Taylor », Georges Zaragoza (dir.), *Cahiers d’études nodiéristes*, n° 5 : « Voyages pittoresques et romantiques : littérature et patrimoine dans la première moitié du XIX^e siècle », Paris, Classiques Garnier, 2017.
- « Le “cinéma de poésie”, ou l’identité du poétique et du politique », Nadja Cohen et Anne Reverseau (dir.), *Fabula LhT*, n° 18: « Un je-ne-sais-quoi de “poétique” : l’idée de poésie hors du champ littéraire », 2017, <http://www.fabula.org/lht/18/dziub.html>
- « L’esquisse viatique au temps du romantisme : notes *in situ* et images du passé », *Textimage*, n° 5, 2016, https://www.revue-textimage.com/12_varia_5/dziub1.html
- « Narcisse et la photographie », *Quêtes littéraires*, n° 5: « De l’image à l’imaginaire », Lublin, Wydawnictwo Werset, 2016, <https://doi.org/10.31743/ql.237>
- « Caricature et idéal au XIX^e siècle : le club des écrivains-journalistes », *Non plus. Revista discente da area de frances*, n° 8 : « Literatura e Jornalismo », 2015, <http://www.revistas.usp.br/nonplus/article/view/106873/109302>
- « Quand l’auteur se fait conteur : la leçon des voyages romantiques », Claire Colin et Victoire Feuillebois (dir.), *Agon*, supplément au n° 11 : « Figurations et *ethos* du conteur dans la littérature et les arts (XIX^e-XXI^e siècles) », 2016, <http://agon.unime.it/quaderni/quaderni-1-10/quaderno-8/>